

O‘ZBEKISTONDA JAMOAVIY MEHNAT NIZOLARIDA MA’NAVIY ZIYON KOMPENSATSIYASINING HUQUQIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshnazarov Abbosbek Xayrulloevich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20759586>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida jamoaviy mehnat nizolari doirasida ma’naviy ziyon kompensatsiyasining huquqiy asoslari, amaldagi tartibga solish mexanizmlari va sud amaliyoti tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Mehnat kodeksi, Fuqarolik kodeksi, Oliy sud Plenumi qarorlari hamda xalqaro mehnat standartlari o‘rganildi. Shuningdek, sud statistikalari va xorijiy davlatlar tajribasi asosida jamoaviy mehnat nizolarida ma’naviy ziyonni baholashning mavjud muammolari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijasida jamoaviy mehnat nizolarida “jamoaviy nomoddiy zarar” institutini alohida huquqiy kategoriya sifatida mustahkamlash zarurligi asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: jamoaviy mehnat nizosi, ma’naviy ziyon, kompensatsiya, kasaba uyushmasi, vakillik organi, sud amaliyoti, mediatsiya, mehnat arbitraji, Mehnat kodeksi, xalqaro mehnat standartlari.

Globalashuv jarayonlari, iqtisodiy munosabatlarning transformatsiyalashuvi hamda mehnat bozorida yuz berayotgan institutsional o‘zgarishlar mehnat munosabatlarining mazmun va mohiyatini sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish tizimlari, korporativ boshqaruvning rivojlanishi va xodimlarning jamoaviy manfaatlari kengayib borishi natijasida jamoaviy mehnat nizolarining huquqiy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shu bois mehnat munosabatlarida faqat iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish bilan cheklanib qolmasdan, balki xodimlarning nomoddiy huquqlari, kasbiy obro‘si, vakillik huquqi, mehnat faoliyatidagi sha‘ni va qadr-qimmatini hamda ularning huquqiy himoya tizimiga bo‘lgan ishonchini ta‘minlash zamonaviy mehnat huquqining ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Jamoaviy mehnat nizolari xodimlar va ish beruvchilar o‘rtasida mehnat sharoitlari, ish haqi, mehnatni tashkil etish, jamoa shartnomalari va kelishuvlarini qo‘llash, shuningdek, xodimlarning vakillik huquqlarini amalga oshirish bilan bog‘liq kelishmovchiliklar natijasida vujudga keladi. Bunday nizolar nafaqat iqtisodiy oqibatlarini, balki keng ko‘lamdagi ijtimoiy va psixologik ta‘sirlarni ham yuzaga keltiradi. Ayniqsa, ish beruvchi tomonidan jamoa muzokaralarini cheklash, kasaba uyushmalarining faoliyatiga aralashish, xodimlarning vakillik huquqlarini buzish yoki jamoa shartnomasi majburiyatlarini bajarmaslik xodimlar jamoasining huquqiy himoya mexanizmlariga bo‘lgan ishonchini pasaytirishi, mehnat muhitida ruhiy bosim va ijtimoiy taranglikni keltirib chiqarishi mumkin.

Jamoaviy mehnat nizolarida ma’naviy ziyon kompensatsiyasining huquqiy mexanizmini shakllantirish zamonaviy mehnat huquqining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Individual mehnat nizolaridan farqli ravishda, jamoaviy mehnat nizolarida zarar ko‘rgan subyektni aniqlash murakkab xususiyatga ega. Chunki individual nizolarda da‘vogar sifatida, odatda, alohida xodim ishtirok etsa, jamoaviy mehnat nizolarida xodimlar guruhi, kasaba uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organlari manfaatlari himoya qilinadi. Shu sababli bunday nizolarda ma’naviy ziyonni aniqlash va baholash an’anaviy “huquqbuzarlik–zarar–kompensatsiya” modelidan ko‘ra kengroq huquqiy yondashuvni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasida mehnat huquqlarini himoya qilish tizimida sud amaliyoti muhim o‘rin egallaydi.

So'nggi yillarda sudlar tomonidan mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni ko'rib chiqish amaliyoti ma'naviy ziyon kompensatsiyasi institutining amaliy ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, amaldagi sud statistikasi jamoaviy mehnat nizolaridan kelib chiqadigan ma'naviy zararni alohida toifa sifatida aks ettirmayotgani mazkur institutning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Yuqorida mehnat nizolarida ma'naviy ziyon kompensatsiyasi amaliy ishlashi kerak bo'lgan huquqiy mexanizm sifatida ko'rib chiqildi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, amaldagi qonunchilikda jamoaviy nizo ham, ma'naviy ziyon kompensatsiyasi ham mavjud. Biroq bu ikki institut hali bir-biriga yetarlicha ulanmagan. Shu sababli jamoaviy nizo oqibatida yuzaga keladigan nomoddiy zarar ko'pincha yakka tartibdagi mehnat nizosi mezonlari bilan baholanib qolmoqda.

Kompensatsiya talabining asosiy huquqiy yo'li aniqlashtirildi. Jamoaviy nizoda avval xodimlar yoki ularning vakillari tomonidan rasmiy talab qo'yiladi, keyin ish beruvchining rad javobi yoki javobsizligi nizoni huquqiy bosqichga olib kiradi. Shundan so'ng zarar ko'rgan manfaat, huquqqa xilof ta'sir, dalillar va sababiy bog'liqlik aniqlanishi kerak. Menimcha, shu zanjir bo'lmasa, ma'naviy zarar talabi sudda umumiy shikoyat bo'lib qoladi. Jamoaviy zarar esa aynan umumiy gap emas, hujjat, guvoh va real oqibat bilan ko'rsatiladigan huquqiy oqibatdir.

Aniqlangan muhim jihatlardan biri shuki, jamoaviy nizoda zarar subyekti oddiy emas.

Individual nizoda zarar alohida xodimga bog'lanadi, jamoaviy nizoda esa zarar xodimlar guruhi, kasaba uyushmasi yoki boshqa vakillik organi manfaatiga tegishi mumkin. Vakillik organini muzokaradan chetlatish, jamoa shartnomasini bajarmaslik yoki xodimlar talabini javobsiz qoldirish faqat tashkiliy kamchilik emas. Bunday holatlar jamoada ishonchsizlik, bosim muhiti va himoya vositasiga nisbatan shubha paydo qiladi. Shu bois ma'naviy ziyonni faqat shaxsiy ruhiy kechinma sifatida tushunish bu mavzu uchun torlik qiladi. Amaliyoti va statistika tahlili boshqa bir muammoni ochdi. Sudlarda mehnat nizolari bo'yicha ishlar ko'rilmoqda, ish haqi, majburiy progul va ma'naviy zarar bo'yicha summalar undirilyapti.

Masalan, 2024-yilda mehnat nizolari soni 2023-yilga nisbatan biroz kamaygan bo'lsa-da, undirilgan ish haqi, progul va ma'naviy zarar summolari oshgan. Bu holat nizolar soni kamaygani bilan ularning huquqiy va iqtisodiy og'irligi kamaymaganini ko'rsatadi. Eng muhim tomoni, sud statistikasi jamoaviy ma'naviy zararni alohida ko'rsatmaydi, shu uchunam bunday zarar amaliy hisobotlarda ko'rinmay qolmoqda. Hududlar va tarmoqlar kesimidagi tahlil ham muammoning bir tekis tarqalmaganini ko'rsatdi. Ayrim hududlarda mehnat nizolari ko'paygani, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarida ishga tiklash, ish haqi va boshqa mehnat talablari ko'p uchrayotgani ko'rindi. Bunday nizolar hujjatda yakka tartibdagi da'vo sifatida yuritilishi mumkin, ammo ularning ildizi ko'pincha umumiy boshqaruv qarori, bir xil to'lov tartibi yoki jamoaga ta'sir qilgan mehnat sharoitiga borib taqaladi. Sud amaliyotida takroriy individual da'volar ba'zan yashirin jamoaviy muammoning belgisi sifatida ham baholanishi kerak. Solishtirma tajriba O'zbekiston uchun foydali ehtiyotkor xulosalar berdi.

Qozog'iston tajribasida mehnat nizolarini suddan oldin kelishuv komissiyasi orqali ko'rish yo'li kuchliroq ishlatiladi. Rossiyada esa sud himoyasi keng qo'llanadi, lekin mediatsiya ulushi umumiy sud yuklamasi fonida juda past ko'rinadi. Bu ikki misol shuni bildiradiki, sud kuchli bo'lishi kerak, ammo sudgacha hal etish mexanizmi sust bo'lsa, nizo baribir sudga oqib kelaveradi. Jamoaviy nizolarda esa sudga yetib borishning o'zi ham jamoa ichidagi ishonch allaqachon zaiflashganini anglatishi mumkin. Amaldagi qonunchilikdagi bo'shliqlar takliflar bilan bog'lab ko'rsatildi.

Birinchi taklif-Mehnat kodeksining 565-moddasiga jamoaviy mehnat nizosi oqibatidagi nomoddiy zarar haqida qo'shimcha kiritishdir. Ikkinchi taklif-581-moddada kasaba uyushmasi yoki boshqa vakillik organining kompensatsiya talabini sudga olib chiqish vakolatini aniqroq belgilashdir. Uchinchi taklif-jamoaviy nizoda ma'naviy zarar miqdorini belgilash uchun alohida mezonlar tizimini ishlab chiqishdir. Bu mezonlar zarar davomiyligi, xodimlar soni, huquqbuzarlik og'irligi, ish beruvchining ayb darajasi va vakillik huquqiga ta'sirni qamrab olishi kerak. Dalillar masalasida ham aniq xulosa chiqarildi. Jamoaviy ma'naviy zarar faqat bitta buyruq yoki bitta ariza bilan isbotlanmaydi. Bu yerda umumiy yig'ilish bayonnomasi, jamoaviy talab, ish beruvchi javobi, kasaba uyushmasi yozishmalari, yarashtirish komissiyasi hujjatlari, mediator yoki mehnat arbitraji materiallari, guvoh ko'rsatmalari va real oqibatlar birgalikda baholanishi kerak. Shu sababli Oliy sud Plenumining ma'naviy zarar bo'yicha tushuntirishlariga mehnat nizolari, xususan jamoaviy nizolar bo'yicha alohida izoh kiritish zarur. Bu sudlar uchun ham, da'vogar taraf uchun ham aniqlik beradi.

Jamoaviy mehnat nizolarida ma'naviy ziyon kompensatsiyasi masalasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, bu muammo faqat pul undirish yoki sud qarori bilan cheklanmaydi. Gap ish joyidagi huquqiy muvozanat, xodimlar vakilligi va jamoaning himoya vositalariga bo'lgan ishonchi haqida bormoqda. Agar ish beruvchi xodimlar talabini rad etsa, vakillik organini chetga sursa yoki jamoa shartnomasi bandlarini bajarmasa, zarar faqat moddiy ko'rinishda qolmaydi. Bunday holatda xodimlar o'z huquqini birgalikda himoya qilish imkoniyatiga shubha bilan qaray boshlaydi.

Ishda avvalo jamoaviy mehnat nizosining oddiy norozilikdan farqi aniqlashtirildi. Har qanday kelishmovchilik darhol huquqiy nizo bo'lib qolmaydi. Xodimlar yoki ularning vakillari aniq talab qo'rganidan, ish beruvchi esa bu talabga javob bermaganidan yoki uni rad etganidan keyin nizo rasmiy tus oladi. Shu nuqta ma'naviy ziyon kompensatsiyasi uchun ham muhim.

Chunki nomoddiy zarar umumiy norozilikdan emas, aynan huquqiy talabga nisbatan noto'g'ri munosabatdan kelib chiqadi.

Individual mehnat nizosi bilan jamoaviy mehnat nizosi o'rtasidagi farq kompensatsiya masalasida ham ko'rinadi. Individual nizoda zarar alohida xodimning ruhiy holati, kasbiy obro'si yoki ish joyidagi mavqeiga bog'lanadi. Jamoaviy nizoda esa zarar xodimlar guruhi, kasaba uyushmasi yoki boshqa vakillik organi manfaatiga ham tegishi mumkin. Shu uchunam jamoaviy nizodagi ma'naviy ziyonni faqat bitta xodimning shaxsiy iztirobi bilan o'lchash to'g'ri natija bermaydi.

Tahlil davomida jamoaviy mehnat nizolarini hal qilish instituti O'zbekistonda bosqichma-bosqich shakllangani ko'rildi. Kasaba uyushmalari, jamoa shartnomasi, ijtimoiy sheriklik, mediatsiya, yarashtirish komissiyasi va mehnat arbitraji bu tizimning asosiy bo'g'inlari hisoblanadi. Yangi Mehnat kodeksi jamoaviy nizoni boshlash, talab qo'yish, yarashtirish va sudga murojaat qilish tartibini ancha aniq belgiladi. Lekin shu tartib ichida ma'naviy ziyonni kim talab qilishi, qanday isbotlashi va qanday mezon bilan baholanishi hali yetarli ochildi.

Ma'naviy ziyon tushunchasi mehnat munosabatida tor talqin qilinmasligi kerak. U faqat ruhiy azob yoki xafagarchilik emas. Ish joyida noqonuniy qaror, bosim, vakillik huquqini cheklash yoki jamoa shartnomasini bajarmaslik xodimning o'zini himoyalangan his qilishiga ham ta'sir qiladi. Jamoaviy nizoda bu ta'sir yanada kengroq bo'ladi. Xodimlar kasaba uyushmasi yoki vakillik organi orqali talab qo'rgan bo'lsa-yu, ish beruvchi bu mexanizmni tan olmasa, jamoada ishonchsizlik paydo bo'ladi. Qonunchilik tahlili shuni ko'rsatdiki, Fuqarolik kodeksi ma'naviy zararni umumiy huquqiy institut sifatida tan oladi, Mehnat kodeksi esa uni mehnat

huquqlari buzilishi bilan bog'laydi. Bu normalar xodimning huquqini himoya qilish uchun muhim. Ammo ular asosan yakka tartibdagi mehnat nizosiga mos ishlaydi. Jamoaviy nizoda xodimlar guruhi yoki vakillik organi ko'rgan nomoddiy zarar alohida mexanizm sifatida belgilanmagan. Shu bo'shliq amaliyotda da'vogar subyekti, dalil va kompensatsiya miqdori masalasini murakkablashtiradi.

Sud amaliyoti mehnat nizolarida ma'naviy zarar undirilayotganini ko'rsatadi. 2023–2024-yillar bo'yicha ma'lumotlarda mehnat nizolari soni biroz kamaygan bo'lsa-da, undirilgan ish haqi, majburiy progul va ma'naviy zarar summalari oshgan. Bu holat nizolarning og'irligi pasaymaganini bildiradi. Biroq sud statistikasi jamoaviy nizo oqibatidagi ma'naviy zararni alohida ko'rsatmaydi. Natijada bunday zarar ko'pincha yakka tartibdagi ishlar ichida ko'rinmay qoladi. Hududlar va tarmoqlar kesimidagi ko'rsatkichlar ham oddiy raqam sifatida emas, amaliy signal sifatida baholanishi kerak. Ayrim hududlarda mehnat nizolari o'sayotgani, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida ishga tiklash va ish haqi talablari ko'p uchrayotgani bejiz emas. Bitta noto'g'ri boshqaruv qarori ko'p xodimga bir xil ta'sir qilishi mumkin. Shunday vaziyatlarda da'vo hujjatda individual ko'rinsa ham, uning ildizi jamoaviy muammoga borib taqaladi.

Xorijiy tajriba tayyor yechim sifatida emas, yo'nalish sifatida o'rganildi. Qozog'istonda mehnat nizolarini suddan oldin kelishuv komissiyasida ko'rish tajribasi kuchliroq ko'rinadi.

Rossiyada esa sud himoyasi keng ishlaydi, lekin mediatsiya ulushi pastligi sababli nizolar ko'proq sudga chiqmoqda. Bu solishtirishdan olinadigan xulosa oddiy: sud himoyasi zarur, ammo jamoaviy nizoda nizoni sudgacha yumshatish yanada muhim. Chunki sud qarori huquqni tiklashi mumkin, lekin jamoa ichidagi ishonchni har doim ham darhol qaytara olmaydi.

Ish natijasida birinchi taklif sifatida Mehnat kodeksining 565-moddasini jamoaviy mehnat nizolari bilan bog'lab to'ldirish zarurligi asoslandi. Unda xodimlar guruhi, kasaba uyushmasi yoki boshqa vakillik organi huquqlari buzilganda ma'naviy ziyon kompensatsiyasi talab qilinishi mumkinligi ko'rsatilishi kerak. Bu taklif mavjud normani bekor qilmaydi.

Aksincha, uni jamoaviy mehnat munosabatlariga moslashtiradi.

Ikkinchi taklif Mehnat kodeksining 581-moddasiga tegishli. Jamoaviy mehnat nizosida kasaba uyushmasi yoki boshqa vakillik organi sudga qaysi talablar bilan chiqishi mumkinligi aniq yozilishi lozim. U ish beruvchining noqonuniy harakatini tan oldirish, buzilgan huquqni tiklash, zarar ko'rgan xodimlar foydasiga kompensatsiya belgilash yoki vakillik organining qonuniy faoliyatiga yetgan zarar masalasini qo'yish vakolatiga ega bo'lishi kerak. Shunda jamoaviy nizo "hammaning muammosi, lekin hech kimning da'vosi emas" degan noaniq holatda qolmaydi.

Uchinchi taklif ma'naviy zarar miqdorini belgilash mezonlari bilan bog'liq. Sudlar jamoaviy nizoda zarar davomiyligi, ta'sir ko'rgan xodimlar soni, huquqbuzarlik og'irligi, ish beruvchining ayb darajasi, vakillik huquqiga yetgan ta'sir va sudgacha bosqichdagi xulqni alohida baholashi kerak. Bunday mezonlar kompensatsiyani tasodifiy emas, asosli belgilashga yordam beradi. Bu da'vogar uchun ham, ish beruvchi uchun ham tushunarliroq yo'l bo'ladi.

To'rtinchi taklif dalillar tizimiga oid. Jamoaviy nomoddiy zarar umumiy gap bilan isbotlanmaydi. Buning uchun umumiy yig'ilish bayonnomasi, jamoaviy talab, ish beruvchi javobi, kasaba uyushmasi yozishmalari, yarashtirish komissiyasi hujjatlari, mediator yoki arbitraj materiallari, guvoh ko'rsatmalari va ish joyidagi real oqibatlar birgalikda baholanishi lozim. Oliy sud Plenumining ma'naviy zararni qoplash haqidagi tushuntirishlariga jamoaviy mehnat nizolari bo'yicha alohida izoh kiritish maqsadga muvofiq.

Yakuniy xulosamiz shundan iboratki, jamoaviy mehnat nizolarida ma'naviy ziyon kompensatsiyasi mehnat huquqining ikkinchi darajali masalasi emas. U xodimlar jamoasi, vakillik organi va ish beruvchi o'rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Kompensatsiya bu yerda faqat pul to'lash emas. U buzilgan huquqni tan olish, jamoaning himoya vositalariga bo'lgan ishonchini tiklash va ish beruvchini mas'uliyatli muzokaraga undash chorasi sifatida ko'rilishi kerak. Shu yondashuv amaliyotga kirsam, jamoaviy mehnat nizolarida xodimlar manfaatini rasmiy emas, haqiqiy himoya qilish imkoniyati kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 28.10.2022-yil, O'RQ-798-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
3. O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni. 03.07.2018-yil, O'RQ-482-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-3805227>
4. O'zbekiston Respublikasining "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi Qonuni. 06.12.2019-yil, O'RQ-588-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz>
5. O'zbekiston Respublikasining "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. 25.09.2014-yil, O'RQ-376-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-2468214>
6. O'zbekiston Respublikasining "Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari va faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. 02.07.1992-yil, 638-XII-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-18156>
7. Doimiy asosda faoliyat ko'rsatuvchi mehnat arbitraji to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida. 26.07.2023-yil, ro'yxat raqami 3449. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-6546459>
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Ma'naviy zararni qoplash haqidagi qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 2000-yil 28-apreldagi 7-son qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-1449509>